

TA'LIM MUASSASASI VA MUZEYLAR HAMKORLIGIDA O'QUVCHI-YOSHLAR MA'NAVIYATINI RIVOJLANTIRISH

Komilova Xurshida Toxirovna
Baxodirova Marjona G'oyibberdi qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19680189>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muzey ekskursiyalari orqali talaba yoshlarning vatanparvarlik tasavvurlarini shakllantirishning muhim ahamiyati hamda tarixiy va madaniy meros bilan bevosita tanishish orqali talabalar o'z milliy qadriyatlari, ajdodlarining jasorati va yurtining boy tarixini chuqurroq anglashlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Muzey, Muzey pedagogikasi, Vatanparvarlik, Virtual muzey, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti (YuNeSKO), Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT), Jahon sog'ligni saqlash tashkiloti (JSST), Xalqaro yoshlar kuni.

Абстрактный. В статье обсуждается важность формирования патриотического воображения учащихся посредством музейных экскурсий, а также то, как учащиеся могут глубже понять свои национальные ценности, мужество своих предков и богатую историю своей страны посредством непосредственного знакомства с историческим и культурным наследием.

Ключевые слова: Музей, музейная педагогика, патриотизм, виртуальный музей, Организация Объединенных Наций (ООН), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международная организация труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международный день молодежи.

Abstract. This article discusses the importance of forming patriotic ideas of students through museum excursions and the fact that students gain a deeper understanding of their national values, the courage of their ancestors, and the rich history of their country through direct acquaintance with historical and cultural heritage.

Keywords: Museum, Museum pedagogy, Patriotism, Virtual museum, United Nations (UN), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), International Labor Organization (ILO), World Health Organization (WHO), International Youth Day.

Yoshlar har qanday jamiyatning eng dinamik va ijodkor qatlamini tashkil etadi. Ularning energiyasi, yangilikka intilishi va ijodiy salohiyati jamiyatning barqaror rivojlanishi va taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, yoshlarning jamiyatdagi o'rni va ishtiroki masalasi doimo dolzarb hisoblanadi. O'zbekistonda har yili 30-iyun sanasi "Yoshlar kuni" sifatida nishonlanadi. Ushbu bayram 2017-yil 30-iyunda "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etilgan kun munosabati bilan ta'ris etilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu sanani Yoshlar kuni deb e'lon qilish taklifini ilgari surgan va shu kundan boshlab mamlakatimizda Yoshlar kuni nishonlanmoqda. Yoshlar kuni mamlakatimizda yoshlarning jamiyatdagi o'rni va rolini e'tirof etish, ularni qo'llab-quvvatlash, yangi avlodni ilm-fan, san'at, sport va innovatsiyalar sohalariga keng jalb etish maqsadida nishonlanadi. Ushbu kun yoshlarning erishayotgan yutuqlarini qadrlash va ularning

salohiyatini ro'yobga chiqarishda muhim ahamiyatga ega.[1] Yoshlar bilan bog'liq bo'lgan masalalar bir qator xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar: Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) hamda uning ixtisoslashgan muassasalari – Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti (YuNeSKO), Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT), Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST), Jahon banki, BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) hamda Yevropa ittifoqi, Yevropa kengashi va h.k.larning diqqat markazidir. 12-avgust BMT Bosh Assambleyasi tomonidan Xalqaro yoshlar kuni deb e'lon qilingan. Bu kun butun dunyoda yoshlarning salohiyatini oshirish, turli tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash va yoshlarning jamiyat hayotida teng ishtirok etishiga qaratilgan tadbirlar o'tkazish maqsadida belgilangan.

San'at va madaniyat orqali ma'naviyatni yuksaltirish va vatanparvarlik tarbiyasini berish kelajagimiz bo'lgan yoshlarga qalban yaqin va didlariga mosdir. Muzeylar esa san'atning o'tmishi, kelajagi va bugungi kunini birdan ko'rish, kuzatish, idrok etishda asosiy ko'makchilardan biridir. Shuning uchun ham muzeylar yosh avlodni go'zallikni anglash ruhida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Demak, san'at go'zalliklari o'zida jam bo'lgan va jamiyatga taqdim etilayotgan maskan - bu muzeylardir.[2]

Agar tarixiy xotira saqlanmas ekan, zamonaviy jamiyatning taraqqiyoti muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin emas. Muzey - ijtimoiy-madaniy jarayonlar maydonidagi omillardan biri hisoblanadi. Insonlarning tarixiy xotirasini shakllantiruvchi narsalarni to'plash va saqlash muzeyning vazifasidir.

Hozirda ushbu institutga bo'lgan e'tibor sezilarli darajada oshib bormoqda. O'z xodimlari va ishchilaridan ijodiy faoliyatni talab qiluvchi yangi turdagi muzeylar paydo bo'lmoqda: zamonaviy san'at muzeylari, «erkin muzeylar»; «jonli» muzeyni rivojlantirish konsepsiyasi joriy qilinmoqda. Professional faoliyat va umuman hayotiy faoliyatni boshqarishga qodir bo'lgan, hayot yo'li va o'z kamolotining subyekt bo'lib ishtirok etadigan bo'lajak mutaxassisni shaxs sifatida tarbiyalash oliy ta'limning eng asosiy vazifasidir.[3]

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida taxsil olayotgan bo'lajak o'qituvchilar "muzey pedagogikasi" faoliyatiga oid quyidagi bilim, ko'nikma va malakalarni ega bo'lishi lozim:

- muzey va uning ijtimoiy-madaniy muassasalar tizimidagi o'rni, muzey pedagogikasi tarixi haqida to'liq tushunchaga ega bo'lish;
- zamonaviy muzeydagi ta'lim jarayonining o'ziga xos xususiyatlari, muzey pedagogikasi umumiy pedagogik jarayonning bir qismi ekanligi xaqida tushunchaga ega bo'lishi;
- muzey va pedagogik faoliyatning zamonaviy muzey biznesi rivojidadagi o'rnini, uning ta'limni insonparvarlashtirish, shaxs madaniyati va ijtimoiy munosabatlar madaniyatini shakllantirish muammolarini hal etishdagi ahamiyatini tushunish;
- ta'lim va madaniy tizimlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning umumiy va o'ziga xos ehtiyojlarini aniqlay olish;
- muzey-pedagogik jarayoni davomida ushbu o'zaro aloqalarni tashkil etish ko'nikmalariga ega bo'lishi;
- muzey pedagogikasining metodlari, shakl va texnologiyalarini bilish va ulardan kasbiy faoliyatida foydalana olish;
- muzey pedagogikasi nazariyasi va tarixiga oid bilimlar tizimini egallash; - o'qituvchining barcha muzeylarda va ta'lim muassasalarida kasbiy faoliyati uchun badiiy qobiliyati va estetik g'oyalarni rivojlantirish zaruriyatidan xabardor bo'lish;

- muzey qadriyatlarini o'quvchilar tomonidan o'zlashtirish jarayonini samarali tashkil eta olish va muzeyga bo'lgan qiziqishlarini muzey kommunikasiyasiga tizimli kiritish zarurati darajasiga ko'tara olish;

- muzey pedagogikasi sohasidagi ilmiy-tadqiqot ishlari, metodikasi va tajriba ishlariga oid ko'nikma va malakalarini egallashlari lozim.[4]

Oliy ta'lim muassasasida tahsil olish jarayonida yuqoridagi muzey faoliyatiga oid bilimlarni egallash tizimi alohida ahamiyatga ega bo'layotgani tufayli, uning o'rni muzeyda ham muhimdir. Badiiy muzeyning ma'rifiy faoliyati talabalarga dunyoqarashini kengaytirishga imkon beradi, ularda vatanparvarlik hissini shakllantirishda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi. Darhaqiqat vatanparvarlik haqida so'z borar ekan, Vatanparvarlik — bu insonning tug'ilib o'sgan yurtiga bo'lgan chuqur muhabbati, sadoqati va fidoyiligi bilan ifodalanadigan yuksak ma'naviy tuyg'udir. Bu tuyg'u kishining Vatanining ozodligi, obodligi va mustaqilligini himoya qilish yo'lida fidoyilik ko'rsatib yashashini anglatadi. Tarixiy jihatdan, vatanparvarlik insonlarning o'z yurtlari taqdiri bilan bog'liq ijtimoiy rivojlanish jarayonida shakllangan. Bu tuyg'u Vatanining o'tmishi va buguni bilan faxrlanish, uning manfaatlarini himoya qilish va kelajagi uchun mas'uliyatni his etishda namoyon bo'ladi. [6]

Vatanparvarlik tuyg'usi inson qalbida Vatan, millat va ajdodlar oldidagi burchni chuqur anglash orqali shakllanadi. Bu tuyg'u kishini Vatan ravnaqi, yurt tinchligi va xalq farovonligi uchun kurashda tashabbuskor bo'lishga undaydi. Vatanparvarlik tarbiyasi, avvalo, oilada boshlanadi va keyinchalik ijtimoiy muhit, ta'lim muassasalari va jamiyat tomonidan mustahkamlanadi. Har bir bola tarbiya asosini, eng avvalo, oiladan, keyin ijtimoiy muhitdan oladi. Xulosa qilib aytganda, vatanparvarlik insonning Vataniga bo'lgan muhabbati va sadoqatini ifodalovchi yuksak ma'naviy qadriyat bo'lib, bu tuyg'u jamiyat taraqqiyoti va millat ravnaqida muhim ahamiyat kasb etadi.

O'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ijodiy salohiyatini oshirish muzey pedagogikasining bosh vazifalaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillar mobaynida muzeyning talim va tarbiyaviy faoliyatida jiddiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Avvalambor, bu imkon qadar tashrif buyuruvchining qiziqishlari va estetik ehtiyojlarini hisobga olgan holda muzey o'z tashrif buyuruvchisiga yaqin bolganligida ifodalanadi. Shu bilan bir vaqtda jamiyatning zamonaviy madaniy hayoti ijtimoiy faoliyatning turli sohalarida, shu jumladan, o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash sohasida ham insonlarning yuksak faoliyati bilan xarakterlanadi. Zamonaviy muzey uchun ushbu faoliyatning ahamiyati muzey ishining bir qator nazariyachilari va amaliyotchilari tomonidan tan olingan.

Muzey amaliyoti shuni ko'rsatadiki, yoshlarda har bir alohida (konkret) muzeyning ijtimoiy ahamiyati, uning ma'lum mintaqa madaniyatida tutgan o'rni, o'ziga xos muassasa sifatida muzey haqidagi tasavvurlarni shakllantirish o'quvchilarda muzey madaniyatini tarbiyalash hamda umumiy ta'lim va tarbiyaviy masalalarni hal etishda muhim ahamiyatga egadir.[5]

Muzeyning talim-tarbiyaviy funksiyasi ekspozitsiyaning ilmiyligi va obrazlilikining uyg'unligi sharti bilan amalga oshirilishi mumkin. Ekspozitsiyalar hamda ko'rgazmalar muzey jamoasining ilmiy ishi natijasi sifatida muzey fondlari asosida tuziladi. Informatsion, ekspressiv xususiyatlarga ega bo'lgan muzey ekspoziti muzey muhiti sharoitida bir vaqtning o'zida shaxsning intellektual va emotsional rivojiga ta'sir ko'rsatishdek noyob imkoniyatga egadir. Har bir ekspozitsiya esa ekspozitlar orqali bilim, ko'nikma, mulohaza, baho va his-tuyg'ularni

yetkazish imkoniyatiga ega. Muzeida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda xalq san'ati ekspozitsiyalari va ko'rgazmalari alohida o'rin tutadi. Ilmiy tadqiqotlarning nazariy tahlili shuni ko'rsatadiki, xalq san'ati shaxsning ma'naviy rivojining muhim vositasi sifatida baholanadi, shaxsning milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda ham ahamiyati juda kattadir.

Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirish turli: pedagogik, psixologik, ijtimoiy, ijtimoiy-psixologik, falsafiy yondashuvlarni talab qiladi. So'nggi o'n yilliklar mobaynida badiiy-pedagogik muammolarni o'rganishda yanada kuchli faollik kuzatilmoqda.

Zamon o'zgarib bormoqda. Shu bois muzeylardagi ekspozitlarga ham boshqacha ko'z bilan qaraladigan bo'ldi. Muzeylar bo'sh vaqtni qiziqarli o'tkazish mumkin bo'lgan maskanga aylanib bormoqda. Bu, albatta, muzey ishida eng yangi zamonaviy texnologiyalarning tatbiq etilishi natijasidir. XX asr insoniyatga yangi tipdagi muzeylarni taqdim etdi. Informatsion texnologiyalarning jadal rivoji va ularning inson hayotining har bir jabhasida qo'llanilishi kundalik real hayotning virtual olamda aks etishiga olib keldi. Tobora jadallashayotgan internet tarmog'ida barcha malumotlar bazasini o'zida mujassamlashtirgan elektron ekspozitlar, raqamli foto, audio, video materiallar, animatsion va h.k. lar majmuasi bo'lgan «virtual muzeylar» bunga yaqqol dalil bo'la oladi.

1990-yillarda muzeyshunoslikka kirib kelgan «virtual muzey» iborasi bugungi kunga kelib, zamonaviy muzeyshunoslikning butun boshli muhim bir yo'nalishiga aylanib ulgurdi va muzeylarda turizmni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Dastlabki yillarda bu ibora o'quvchilar orasida garchi unchalik tushunarli bo'lmas-da, lekin chiroyli va yoqimli yangrar edi. Ko'pchilikning e'tirof etishicha, virtual so'zi «haqiqiy, real» degan ma'nolarni anglatadi. Vaholanki, «virtual» so'zi qadimgi lotincha virtus - xayoliy, faraz qilish so'zlaridan kelib chiqqanligini ko'pchilik bilmaydi.

Virtual muzeylar — bu internet texnologiyalari yordamida yaratilgan, foydalanuvchilarga muzey ekspozitlari va ko'rgazmalarini onlayn tarzda ko'rish imkonini beruvchi raqamli platformalardir. Ular an'anaviy muzeylarning raqamli shakli bo'lib, madaniy meros va san'at asarlarini keng auditoriyaga yetkazishda muhim rol o'ynaydi.

Virtual muzeylarning quyidagi ahamiyatlarga ega:

-Keng qamrovli foydalanish: Virtual muzeylar geografik joylashuvdan qat'i nazar, har kimga dunyoning turli burchaklaridagi madaniy va tarixiy obidalar bilan tanishish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, uzoq hududlarda yashovchi yoki sayohat qilish imkoniyati cheklangan odamlar uchun juda foydalidir.

-Ta'lim jarayonidagi roli: Virtual muzeylar ta'lim jarayonida qo'shimcha vosita sifatida xizmat qiladi. O'quvchilar va talabalar tarixiy voqealar, san'at asarlari va madaniy meros haqida vizual va interaktiv ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin, bu esa ularning bilimlarini boyitadi va fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

-Madaniy merosni saqlash va targ'ib qilish: Virtual muzeylar orqali noyob va qimmatli ekspozitlar raqamli shaklda saqlanadi va ommaga taqdim etiladi. Bu madaniy merosning kelajak avlodlarga yetkazilishiga xizmat qiladi va uning yo'qolishining oldini oladi.

-Innovatsion texnologiyalardan foydalanish: Virtual muzeylar zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, interaktiv va qiziqarli tajribalarni taqdim etadi. Bu

tashrif buyuruvchilarning muzeyga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi.

-Resurslarning tejamkorligi: Virtual muzeylar an'anaviy muzeylarga qaraganda kamroq moddiy resurslar talab qiladi. Bu esa yangi muzey loyihalarini amalga oshirishda iqtisodiy jihatdan foydali bo'lishiga olib keladi.

Virtual muzeylar madaniy merosni saqlash, ta'lim jarayonini boyitish va keng jamoatchilikka tarixiy va san'at asarlarini yetkazishda muhim ahamiyatga ega. Ular zamonaviy texnologiyalar yordamida madaniyat va ta'lim sohalarida yangi imkoniyatlar yaratadi. Virtual muzey yoshlarga sog'lom fikr yuritish borasida ibratli tushunchalar beradiki, natijada uning qalbi go'zallikka oshno bo'ladi, go'zallikning farqiga borgan holda uning tabiati xususida fikr yurita boshlaydi. Bu esa sog'lom fikrli, go'zallikka oshuhta, mehr bilan yo'g'rilgan go'zal inson qalbining tarbiyalanish jarayoniga katta hissa qo'shadi.[3]

Qadimiy ibtidoiy davrdan to shu kungacha bo'lgan jarayonlarni qamrab olgan go'zallik namunalari anglashi va ilg'ashi Internetdagi zamonaviy bo'lar-bo'lmas, sayoz o'yinlardan va keraksiz ma'lumotlardan xoli bo'lishiga asosiy turtki bo'ladi. Bu esa estetik dunyogarashning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillar mobaynida muzeyning ta'lim va tarbiyaviy faoliyatida jiddiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Avvalambor, bu imkon qadar tashrif buyuruvchining qiziqishlari va estetik ehtiyojlarini hisobga olgan holda muzey o'z tashrif buyuruvchisiga yaqin bo'lganligida ifodalanadi. Shu bilan bir vaqtda jamiyatimizning zamonaviy, madaniy hayoti ijtimoiy faoliyatning turli sohalarida, jumladan, o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik rihida tarbiyalashdaha o'ziga xos ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sh.Mirziyoyevning “O'zbekiston Respublikasi Turizm va Sport Vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi faoliyatini tashkil etish hamda sohani innovatsion rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida”gi qarori 2021-yil 19-iyun.
2. “Muzeylar to'g'risida”gi qonun.
3. Sh.Kasimova. “Muзей pedagogikasi” o'quv qo'llanma.Toshkent-2022
4. K.Marayimova “Muзей pedagogikasi” o'quv-uslubiy majmuasi.FarDU.2022
5. Mirzaaliyev E. Namangan viloyat o'lkani o'rganish muzeyi: kecha va bugun. Farg'ona 2010.-100 B.
6. Internet manbalari: www.Ziyo.uz, www.Oyina.uz